

УДК: 343.851.5

Актуальные вопросы применения условного осуждения к несовершеннолетним

Загребин Дмитрий Валерьевич, кандидат юридических наук, доцент,
заведующий кафедры публичного права
Ким Игорь Владимирович, магистрант
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности применения условного осуждения к несовершеннолетним в Российской Федерации. В частности, проанализированы проблемные вопросы правовой регламентации применения данного вида наказания, социальной адаптации несовершеннолетних в период применения наказания.

Ключевые слова: несовершеннолетние, условное осуждение, осуждение несовершеннолетних, уголовно-исполнительная инспекция, административный надзор.

Current issues of applying a suspended sentence to minors

Zagrebin Dmitry V., candidate of Juridical Sciences, docent,
head of the Department of public law
Kim Igor Vladimirovich, Master's Degree student
Perm Institute of the Federal Penal Service

Annotation. This article discusses the features of applying a suspended sentence to minors in the Russian Federation. In particular, the article analyzes the problematic issues of legal regulation of this type of punishment, social adaptation of minors during the period of punishment.

Keywords: minors, conditional sentences, juvenile sentences, criminal enforcement inspection, administrative supervision

Несовершеннолетние традиционно находятся под пристальной защитой государства и общества, им «прощаются» многие нарушения, в том числе уголовного характера.

В 2019 году несовершеннолетними и при их участии совершено 41548 преступлений, что на 4,6 % ниже показателя 2018 года. При этом повысилось на 4,1% количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых несовершеннолетними, но радует, что в составе их преступности это только каждое четвёртое преступление (24,3%). Удельный вес от всех преступлений составил 3,9%,¹ то есть только каждое двадцать пятое зарегистрированное преступление совершается лицами, не достигшими 18 лет. При этом статистика не учитывает преступные деяния, совершенные лицами до 16 лет, как не достигших возраста наступления уголовной ответственности (а по некоторым составам с 14 лет).

За 9 месяцев 2020 года в Российской Федерации выявлено 24572 несовершеннолетних (-10,1% к показателю 2019 года), которыми совершено 27227 преступлений, что на 7,4 % ниже показателя 2019 года.²

Как правило, к несовершеннолетним применяются такие меры уголовного наказания, как условное осуждение, принудительные меры воспитательного воздействия, обязательные работы, исправительные

работы, ограничение свободы; реже (за совершение тяжких и особо тяжких преступлений) - лишение свободы на определенный срок.

П. 5 статьи 73 УК РФ устанавливает, что «Суд, назначая условное осуждение, возлагает на условно осуждённого с учетом его возраста... исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства, работы, учебы..., не посещать определенные места, пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании..., трудиться (трудоустроиться) либо продолжить обучение в общеобразовательной организации»³.

Суд в целях исправления осуждённого устанавливает испытательный срок, в течение которого условно осуждённый должен своим поведением доказать свое исправление, а также может возложить на условно осуждённого исполнение и других обязанностей, способствующих его исправлению.

В первую очередь, государство стремится применить условное осуждение к несовершеннолетним, чтобы дать возможность молодым людям осознать своё неправомерное (преступное) поведение, исправиться и продолжить жить добропорядочным, законопослушным гражданином. Во вторую очередь, все понимают, что исправительные учреждения зача-

¹ Состояние преступности в России за январь-декабрь 2019 года. Генеральная прокуратура России.

² <https://мвд.рф/reports/item/21551069/>

³ "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.10.2020).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699

стую не могут исполнять своего главного предназначения – исправления. После отбывания наказания в местах лишения свободы граждане зачастую вновь совершают преступления (в среднем около 30% преступлений совершается ранее судимыми – из личного опыта автора и статистики). Главным образом это относится к несовершеннолетним, чья психика является неокрепшей, которые ищут своё место в жизни, зачастую путём проб и ошибок.

И в процессе воспитательного (исправительного) воздействия, помимо родных и близких, не последнюю роль, а иногда и основную играют уголовно-исполнительные инспекции ФСИН России⁴ и подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел⁵.

Впервые законодательно ответственность несовершеннолетних была закреплена в Указах Сената от 23 августа 1742 г. и от 26 июня 1765 г., где возраст несовершеннолетнего определялся от 10 до 17 лет, а цель наказания заключалась в воспитании (исправлении) лица: «... и при том им толковать, что такая им работа определена за их тяжкий перед Богом грех и перед ея Императорским Величеством тяжкую вину... чтобь они о том согрешении прилежно у Бога просили прощения... чего смотреть и наблюдать тех монастырей властям, и по должности Христианской их исправлять и наставлять, чтобь во сем имели Богоугодное житье»⁶.

Уже тогда фактически запрещались телесные наказания несовершеннолетних, а наказание, как правило, отбывалось в монастырях, что приблизительно можно определить как условное осуждение.

Следует отметить, что несовершеннолетние привлекались к уголовной ответственности лишь за совершение умышленных преступлений⁷.

Тенденции ограничения применения к несовершеннолетним наказания в виде лишения свободы просматривалась на всём протяжении советского периода, в истории современной России гуманизация продолжилась.

Так, Пленум Верховного суда в своём постановлении от 1 февраля 2011 г. указал, что при решении вопроса о назначении наказания несовершеннолетнему суду следует исходить из возможности применения наказания, не связанного с лишением свободы⁸. В их число входит и условное осуждение, которое по данным Управления Судебного департамента при Верховном Суде РФ применяется к более, чем 40 % от общего числа осуждённых несовершеннолетних⁹.

Уголовно-исполнительные инспекции по Пермскому краю при штатной численности в 277 человек в

течение 2019 года исполняли наказания в отношении 24784 осуждённых без изоляции от общества, в том числе 480 несовершеннолетних (в 2019 году в крае выявлено 1246 несовершеннолетних преступников¹⁰).

Возникает первая проблема эффективного применения наказания в виде условного осуждения несовершеннолетних. При большом перечне обязанностей уголовно-исполнительные инспекции не в силах действительно, результативно осуществлять надзор за такими лицами.

В условиях пандемии коронавируса встала проблема проведения мероприятий (в том числе воспитательного и профилактического характера) с подучётными лицами. На сайтах уголовно-исполнительных инспекций ФСИН России появились сообщения об ограничениях таких мероприятий (в том числе регистрации), связанных с массовым нахождением осуждённых без изоляции от общества и иных лиц в одном помещении.

Законодательство РФ предусматривает отмену условного осуждения несовершеннолетним при наличии определённых обстоятельств, к примеру, совершения вновь таким лицом преступления, систематических нарушений общественного порядка и (или) неисполнения возложенных на осуждённого обязательств. Так, материалы на несовершеннолетнюю К. в г. Пермь пять раз представлялись инспекцией суду для замены условного осуждения на лишение свободы, но во всех случаях суд отказал уголовно-исполнительной инспекции, пока К. не совершила новое тяжкое преступление – грабёж, после чего была лишена свободы. А сотрудники уголовно-исполнительной инспекции и подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, осуществлявшие надзор за осуждённой, были привлечены к дисциплинарной ответственности за слабую профилактику. Это третья проблема: с одной стороны, от сотрудников подразделений профилактики требуют более действенных мер предупреждения преступности несовершеннолетних; с другой, очень трудно преодолеть процесс гуманизации, суды не хотят противоречить решениям Пленума.

Теоретики и практики в области применения условного осуждения несовершеннолетним отмечают низкую эффективность условного осуждения как альтернативы как лишению свободы, так и другим видам наказания.

Итоги реализации концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года показали, что уголовно-исполнительной инспекции (как и подразделениям по делам несовершеннолетних органов внутренних дел) фактически

⁴ "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.09.2020).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/

⁵ Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 N 120-ФЗ.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23509/

⁶ Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. 11 (1740-1743 гг.). С. 641.

⁷ Новиков Р.В. Назначение наказания несовершеннолетним в современных условиях. Монография. ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России. Пермь, 2012. С. 8.

⁸ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. N 1 "О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних".

<https://www.garant.ru>

⁹ <http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4759>

¹⁰ <https://59.мвд.рф/document/19496381>.

уготована судьба «знаменосцев» в воспитании и исправлении несовершеннолетних преступников, что в корне неверно. Воспитание, становление личности, мотивация детей на законопослушное поведение формируется с детства родителями, школой, учебными заведениями среднего и высшего профессионального образования, институтами общества. Однако, современные реалии показали, что данные субъекты «растворились, потерялись» в системе воспитания и перевоспитания подрастающего поколения, а вся вина за преступность несовершеннолетних легла, в первую очередь, на полицию, а, во вторую, на уголовно-исполнительные инспекции (не имеющие для этого ни педагогических кадров, ни ресурсов, ни методики), которые вовремя не воспитали, не углядели, проморгали, недоработали, вовремя не предупредили и т.д. Сотрудников данных органов проще оставить «козлами отпущения», так как при наличии Дисциплинарных уставов ОВД И ФСИН к ним можно применить наказание за недостатки, «упущения по службе».

Невысокая эффективность условного осуждения подтверждается и результатами проведённого

начальником кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Пермского института ФСИН России Р.В. Новиковым исследования. Так, было установлено, что в среднем около 50 % несовершеннолетних, отбывающих наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях Пермского края и Белгородской области, ранее осуждались условно¹¹.

Проведённые авторами опросы судей, сотрудников ОВД, ФСИН, прокуратуры показали, что наиболее предпочтительными, результативными являются такие меры уголовного воздействия, как обязательные работы (более трети респондентов), арест (около 25%), ограничение свободы и исправительные работы (по 10%). И только около 3 % указали на условное осуждение.

Таким образом, в период гуманизации общества, «монетизации» общественных отношений, необходимо пристальнее присматриваться к таким мерам наказания, как штраф (модное в наше время «наказание рублём»), обязательные и исправительные работы, ограничение свободы.

¹¹ Новиков Р.В. Назначение наказания несовершеннолетним в современных условиях. Монография. ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России. Пермь, 2012. С. 75.